

Ədəbiyyat

1. Sultanov, E.F. Müasir gəmi elektrik intiqalları, dərslik / E.F. Sultanov, A.N. Abdullayev -Bakı: ADDA, -2018. -438 s.
2. Москаленко, В.В. Электрический привод: учебник для студентов высших учебных заведений / В.В. Москаленко. -М.: Издательский центр «Академия», -2007. -368 стр.
3. Osmanov, S.C.. Elektrik maşınları. II- hissə, dərslik /S.C. Osmanov. –Bakı, -2011, -256s.
4. Mehdiyev, H.A. Gəmi köməkçi sükan intiqalının idarə olunmasının araşdırılması / H.A. Mehdiyev, S.S. İsmayılov// Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri, -Bakı: -2010. -s. 63-67.
5. Коровин, В.В. Модуляционные методы построения импульсных преобразователей/ В.В. Коровин, С.Г. Обухов //Практическая силовая электроника, –2005. №19, -с.38-43.
6. Сандлер, А.С. Тиристорные инверторы с широтноимпульсной модуляцией для управления асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Ю.М.Гусяцкий, –М.:Энергия, -1968.-98с.

Məqalə qəbul olunub: 17.03.2020

Təvsiyə edib: t.e.d., prof. A.M.Qafarov

УДК 621.396

**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДВИЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ**

Туринский А.В., Певцов Г.В., Крючков Д.Н., Рощупкин Е.С.

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 77/79

E-mail: dnkriuckov@ukr.net, rezzz76@gmail.com

***Аннотация.** В работе доказана необходимость прогнозирования технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов. Обоснована структура метода прогнозирования и диагностирования технического состояния РТС подвижных объектов и предложена схема, его реализующая. Определены перспективные направления дальнейших исследований.*

***Abstract.** The need for predicting the technical condition of the radio engineering systems of moving objects is proved in the work. The structure of the method for forecasting and diagnosing the technical condition of the RTS of moving objects is justified and a scheme that implements it is proposed. Promising areas for further research are identified.*

***Ключевые слова:** диагностические параметры и нормативы, методы контроля и диагностики, нормативные допуски, прогнозирование технического состояния, радиотехнические системы подвижных объектов, система управления техническим диагностированием и прогнозированием, тестовые и измерительные сигналы*

***Key words:** diagnostic parameters and standards, control and diagnostic methods, regulatory tolerances, forecasting the technical condition, radio engineering systems of moving objects, a control system for technical diagnostics and forecasting, test and measurement signals*

Введение. В настоящее время во многих сферах жизнедеятельности нашли широкое применение сложные радиотехнические системы (РТС). Они используются как в стационарных (пункты управления, узлы связи), так и в подвижных (космические корабли, речные и морские суда, самолеты и т.д.) объектах [1-3]. Здесь и далее под подвижными объектами будем подразумевать объекты, нормальное (штатное) функционирование которых связано с пребыванием на установленных маршрутах. Время нахождения на маршрутах существенно

превышает время нахождения в пунктах обслуживания с целью проведения запланированных ротаций, погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания и т.д. Так как от правильного функционирования РТС зависит решение многих задач, выполняемых объектами, то вопросы проверки соответствия значений параметров РТС требованиям технической документации, определения для текущего момента времени одного из заданных видов технического состояния РТС (вопросы контроля технического состояния и технического диагностирования РТС) важны при эксплуатации объектов [3-6].

Для контроля и диагностики РТС применяются методы, которые условно можно разделить на две основные группы – тестовые и функциональные. Под тестовыми методами будем понимать методы анализа реакций контролируемой системы при воздействии на нее специальных тестовых сигналов в моменты времени, когда она, как правило, не работает по своему прямому назначению. Под функциональными методами проверки технического состояния системы будем понимать методы контроля и диагностирования системы в процессе ее работы. Функциональные методы могут быть реализованы аппаратными и программными средствами. Реализация функциональных методов аппаратными средствами подразумевает проведение проверок при помощи аппаратуры контроля, представляющей собой избыточную аппаратуру, функционирующую одновременно с основной. Сигналы основной и контрольной (избыточной) аппаратуры сопоставляются по определенным законам, в результате чего принимается решение о правильности функционирования контролируемой части РТС. Программные средства функционального контроля основаны на установлении определенных соотношений между объектами РТС, участвующими в работе, и используются для повышения достоверности функционирования отдельных устройств и частей РТС в случае, когда эффективность аппаратных средств оказывается недостаточной [5-11].

Основными особенностями подвижных объектов с РТС является их относительно малый по сравнению со стационарными объектами полезный внутренний объем (что существенно ограничивает как количество и номенклатуру средств диагностики, так и реализацию функциональных методов диагностирования аппаратными средствами) и предполагаемое достаточно длительное время нахождения вне пунктов обслуживания. Это обуславливает повышенные требования как к имеющимся на объектах средствам диагностики и контроля технического состояния, так и к получаемым с их помощью результатам [1, 3-4, 12].

Для предотвращения возникновения во время движения объектов технических состояний РТС, при которых выполнение объектом требуемых задач не представляется возможным (снижения вынужденных отклонений объектов от намеченных маршрутов, предотвращения задержек в пунктах обслуживания), целесообразным является использование результатов диагностирования для прогнозирования технического состояния. Прогнозирование необходимо осуществлять на интервале времени, существенно превышающем время нахождения объектов между пунктами обслуживания. Развитие цифровых технологий и широкое применение вычислительной техники дает возможность при проведении контроля и диагностирования РТС использовать методы, позволяющие не только произвести оценку их технического состояния, но и спрогнозировать как состояние исследуемых систем на заданный период времени, так и предполагаемый перечень работ, требующихся для восстановления [13-15]. В этом случае прогнозирование состояния РТС может рассматриваться как одна из частных задач, решаемых при осуществлении контроля технического состояния (проведении технического диагностирования).

Постановка задачи. Анализ последних исследований и публикаций по тематике, посвященной контролю технического состояния (проведению технического диагностирования) радиотехнических систем [1-15] показал, что несмотря на раскрытие многих вопросов, касающихся оптимизации состава и размещения средств диагностирования, усовершенствования методик измерения параметров и проведения восстановительных ремонтных работ, автоматизации процессов технического обслуживания, отсутствуют практические рекомендации по

решению частной задачи технического диагностирования – прогнозирование технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов на заданный период.

Целью работы является разработка структуры метода прогнозирования и диагностирования технического состояния РТС подвижных объектов на заданный период.

Анализ полученных результатов. Предположим, что оптимальным образом выбраны средства диагностирования и контроля РТС подвижных объектов [1-2], известны номенклатура параметров контроля РТС и значения их допустимых отклонений [3-4, 11], определены тестовые и измерительные сигналы для измерения параметров [7-9, 12]. Запоминание результатов измерений осуществляется посредством применения векторных анализаторов сигналов либо специализированных устройств на базе вычислительных машин [5-6, 13, 15].

По результатам анализа [1-15] существующие методы контроля технического состояния могут быть описаны следующей совокупностью взаимосвязанных модулей:

$$S_{kts}=(A,B,C,D,E,F), \quad (1)$$

где: *A* – модуль контролируемых (диагностируемых) параметров;

B – модуль средств диагностики и контроля;

C – модуль нормативных допусков параметров контроля;

D – модуль проверочных сигналов;

E – модуль определения вида технического состояния и диагностирования;

F – модуль управления контролем технического состояния.

Таким образом, обобщенная схема контроля технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов может быть представлена в виде, приведенном на рис. 1.

Рис. 1. Схема контроля технического состояния.

где: 1. ПО с РТС – подвижный объект с РТС (объект технического диагностирования);

2. НКП – номенклатура контролируемых (диагностических) параметров;

3. СДК – средства диагностирования и контроля;

4. ДОПК – допустимые отклонения параметров контроля (диагностических нормативов);

5. ОВТС – определение вида технического состояния;

6. ТД – техническое диагностирование;

7. ТИС – тестовые и измерительные сигналы;

8. СУКТС – система управления контролем технического состояния;

9. ПРК – потребитель результатов контроля (диагностирования);

10. КТС – контроль технического состояния.

Упрощенно работа схемы может быть описана следующим образом. РТС объекта, состояние которого подвергается проверке, является объектом диагностирования (контроля). При контроле технического состояния производятся измерения и оценка определенных выходных и до-

полнительных (внутренних) параметров. При выявлении несоответствия параметров допустимым значениям определяются принятые к распознаванию конкретные состояния из известных технических состояний. В результате технического диагностирования определяются места и причины отказов с требуемой детализацией (объект диагностирования всегда является объектом контроля, поскольку техническое диагностирование является составной, но не обязательной частью контроля). Для определения технического состояния объекта контроля на предстоящий заданный интервал времени данная схема должна быть дополнена элементами, позволяющими целенаправленно выявлять потенциальные отказы и обеспечивать своевременное принятие решений (выдачу управляющих воздействий до возникновения фактического отказа). Таким образом, метод прогнозирования и диагностирования может быть описан следующим набором модулей:

$$S_{idp}=(A,B,C,D,E,F,G,H), \quad (2)$$

где: G – модуль прогнозирования;
 H – модуль взаимосвязи и управления.

Исходя из вышесказанного, обобщенная схема технического диагностирования и прогнозирования РТС подвижных объектов может быть представлена в виде, приведенном на рис. 2.

Рис. 2. Схема технического диагностирования и прогнозирования.

где: 8. СУТДП – система управления техническим диагностированием и прогнозированием;
 10. ТДП – техническое диагностирование и прогнозирование;
 11. ВАНЧ – выносная адаптивная неотъемлимая часть системы, отвечающей за прогнозирование.

Для наглядности основные отличия между схемой контроля технического состояния и схемой технического диагностирования и прогнозирования, изображенными на рис. 1 и рис. 2 соответственно, представлены пунктирными линиями. Введенные обратные связи обеспечивают оперативное изменение наборов контролируемых параметров, тестовых и измерительных сигналов, средств диагностирования и контроля. В совокупности указанные наборы при изменении их номенклатуры согласно прогнозируемому состоянию объекта составляют выносную адаптивную неотъемлимую часть (ВАНЧ) системы, отвечающей за прогнозирование. Система управления контролем технического состояния дополнена модулями, обеспечивающими выработку прогнозов для управления техническим состоянием, то есть

фактически является системой управления техническим диагностированием и прогнозированием (СУТДП). СУТДП представляет собой сложную систему (комплекс средств, который функционирует согласно заданному целевому назначению и обеспечивает выработку прогнозов для управления техническим состоянием), имеющую разветвленную структуру. Ее отличительной особенностью является способность хранения, обработки и выдачи в режиме диалога с пользователем больших объемов информации, что подразумевает наличие как функциональной, отвечающей за выполнение конкретных поставленных задач, так и обеспечивающей (организационно, информационно, математически и т.д.) частей. Для удобства дальнейших исследований представим часть СУТДП, отвечающую за прогнозирование и диалог с пользователем, в виде взаимосвязанных подсистем, каждая из которых выполняет определенную функцию. Предлагаемая схема системы управления техническим диагностированием и прогнозированием приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема системы управления техническим диагностированием и прогнозированием.

- где: 1. ПСИР – подсистема сбора измеренных результатов;
2. ПВ – подсистема взаимосвязей;
3. ПВВИ – подсистема ввода-вывода информации;
4. ПНД – подсистема накопления данных;
5. ППД – подсистема преобразования данных;
6. ПФМ – подсистема формирования моделей;
7. ПА – подсистема аппроксимации;
8. ПППР – подсистема поддержки принятия решения;
9. ПХОД – подсистема хранения основных данных;
10. ПТС – прогнозирование технического состояния.

Система состоит из взаимосвязанных подсистем, которые выполняют следующие функции. Подсистема сбора измеренных результатов предназначена для ввода в систему результатов измерения параметров контроля. Подсистема взаимосвязей обеспечивает обмен информацией между элементами СУТДП с учетом накапливаемых сведений о надежности объектов прогнозирования, статистических свойствах физических процессов и т.д. Подсистема ввода-вывода информации обеспечивает выдачу пользователям данных контроля и прогнозирования, ввода в систему обеспечивающей информации. Данные, как исходящие из системы, так и входящие в нее, хранятся в подсистеме накопления данных. Для преобразования данных к виду, необходимому для выполнения подсистемами СУТДП требуемых функций (изменения размерности и масштаба, выявления и устранения грубых ошибок регистрации прогнозируемых параметров и т.д.), используется подсистема преобразования данных. Процессы изменения прогнозируемых параметров моделируются при помощи подсистемы формирования моделей, которая выдает необходимые данные для экстраполяции процессов

расхода параметрической избыточности в подсистеме аппроксимации. Предлагаемые системой решения о необходимости и характере управляющих воздействий на процесс технического диагностирования и прогнозирования вырабатываются подсистемой поддержки принятия решения. Для обеспечения хранения эксплуатационных характеристик, сведений об отказах элементов, времени наработки объектов, учета режимов работы и индивидуальных характеристик используется подсистема хранения основных данных.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка и совершенствование как методов оптимального управления номенклатурой выносной адаптивной неотъемлемой части (ВАНЧ) СУТДП, так и методов прогнозирования технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов. При этом прогнозирование должно осуществляться на промежутки времени, существенно превышающий время нахождения объектов вне пунктов обслуживания, являющийся в общем случае квазиизвестным, но не стационарным.

Выводы. 1. В работе на основе результата анализа исследований и публикаций по тематике, посвященной контролю технического состояния радиотехнических систем, доказана необходимость прогнозирования технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов на предстоящий квазиизвестный нестационарный период времени.

2. По результатам исследований обоснована структура метода прогнозирования и диагностирования технического состояния РТС подвижных объектов и предложена схема, его реализующая. Обосновано, что неотъемлемой частью системы управления техническим диагностированием и прогнозированием являются адаптивные наборы контролируемых параметров, тестовых и измерительных сигналов, средств диагностирования и контроля.

3. Показано, что нестационарность требуемого периода прогнозирования обуславливает поиск адаптивных методов прогнозирования технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов.

Литература

1. Борисенко, М.В. Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння / М.В. Борисенко, А.П. Волобуєв, Е.С. Рошупкін // Системи озброєння і військова техніка, -Х: -2011. № 2 (26), -с. 114-117.
2. Скорик, А.Б., Моргун, Є.В., Крючков, Д.М., Олійник, Ю.В. Системні аспекти об'єктно-орієнтованого проектування складних військово-технічних систем // XV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: тези доповідей, -10-11 квітня, -2019, -с. 212.
3. Герасимов, С.В. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень / С.В. Герасимов, В.В. Грідіна // Системи обробки інформації, -2018. Вип. 2, -с. 159-164. DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.
4. Herasimov, S. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities / S. Herasimov, Yu. Shapran, M. Stakhova // Системи обробки інформації, -2018. Вип. 1., -с. 148-154. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2018_1_23.
5. Гайбадулов, Б.В., Крючков, Д.М., Рошупкін, Є.С., Джус, В.В., Коробков, Ю.В. Тренажні імітаційні комплекси зенітного ракетного озброєння – досвід використання, проблемні питання та пропозиції щодо їх розв'язання // Міжнародна науково-практична конференція "Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи" Військова академія, -Одеса: -12-13 вересня, -2019 року, тези доповіді, -2019. -с. 340
6. Джус, В.В., Антонов, Д.В., Крючков, Д.М., Шевченко, В.О. Програмний комплекс-тренажер обслуги зенітного ракетного комплексу середньої дальності з мережевим розга-

- луженням робочих місць // XV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: тези доповідей, -10-11 квітня, -2019. -с. 198.
7. Herasimov, S., Pavlii, V., Tymoshchuk, O. *et al.* Testing Signals for Electronics: Criteria for Synthesis. *J Electron Test* 35, 349–357 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10836-019-05798-9>
 8. Герасимов, С.В. Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління / С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рошупкін [та ін.]// Озброєння та військова техніка, -2016. №4 (12), -с. 32-36.
 9. Герасимов, С.В. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикачів / С.В. Герасимов, О.А. Дакі, М.Ю. Яковлев // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, -2018. Том 79. № 2, -с. 73-76.
 10. Gerasimov, S., Mozhayev, A., Nakonechnyi, A., Podorozhniak, A. Method of synthesis of the automatic control system adjustment circuit parameters. *Nauka i studia, Przemysl* 12 (143): 61-67 (2015)
 11. Герасимов, С.В. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами / С.В. Герасимов, Е.С. Рошупкин // Озброєння та військова техніка, -2018. № 2, -с. 43-49. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2018_2_9.
 12. Герасимов, С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка, -2017. №4, -с. 5-10
 13. Беляев, Д.М. Застосування векторних аналізаторів сигналів для забезпечення електромагнітної сумісності радіоапаратури / Д.М. Беляев, С.В. Герасимов, С.В. Кукобко [та ін.]// Збірник наукових праць ЦНДІ ОБТ ЗС України, -2016. №3(62), -с. 77-84.
 14. Герасимов, С.В. Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошупкін [та ін.]// Системи озброєння і військова техніка. -2010. № 1, -с. 55-59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_1_13.
 15. Крючков, Д.М., Рошупкін, Є.С., Шулежко, В.В., Титаренко, Р.В. Шляхи підвищення можливостей засобів протиповітряної оборони при роботі з об'єктами, що рухаються по балістичній траєкторії // VIII Всеукраїнська науково-практичної конференція “Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів”, -31 жовтня 2019 тези доповіді, -2019, -с. 104.

Мақала қабул олунуб: 11.03.2020
Төвсиә едib: т.е.д., prof. А.М.Қафаров